

Ганна Ємельяненко

*професор, доктор філософських наук,
професор кафедри філософії, історії та
соціально-гуманітарних дисциплін
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Слов'янськ, Україна*

Лариса Абизова

*доцент, кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії, історії та
соціально-гуманітарних дисциплін
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Слов'янськ, Україна*

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ П. ТІЛЛІХА У ТЕОЛОГІЧНОМУ МИСЛЕННІ

Анотація. У статті досліджується метод кореляції систематичної теології П. Тілліха. Аналізується методологічний принцип вчення П. Тілліха, викладений ним у творі «Систематична теологія». Зазначено, що специфічною особливістю вчення П. Тілліха можна вважати його відчайдушне відстоювання вагомості та значущості раціонального мислення у теології і, водночас, унікальний спосіб застосування екзистенціалістських постулатів для доповнення теологічних спроможностей у поясненні змісту та сенсу християнської віри.

Ключові слова: екзистенціалістська символіка, епістемологія, систематична теологія П. Тілліха, метод кореляції, християнська віра.

Abstract. The article examines the correlation method of P. Tillich systematic theology. The methodological principle of the teachings of P. Tillich, set forth by him in his work «Systematic Theology», is analyzed. It is noted that a specific feature of the teachings of P. Tillich can be considered his desperate defense of the weight and significance of rational thinking in theology and, at the same time, a unique way of using existentialist postulates to complement theological abilities in explaining the meaning and significance of the Christian faith.

Keywords: existentialist symbolism, epistemology, P. Tillich systematic theology, correlation method, Christian faith.

Представник теологічного екзистенціалізму П. Тілліх, вважав теологію методичною інтерпретацією змісту християнської віри, та завжди підкреслював вагомість раціоналістичної складової у будь-якій теології. «І найяскравішим прикладом розробки теологічного екзистенціалізму є творчість Пауля Тілліха. Саме його праці переважно дають нам змогу говорити про специфічну форму філософії існування – теологічний екзистенціалізм» (Таранов, 2014, с. 87).

На глибоке переконання П. Тілліха, релігійне мислення, одвічно і експліцитно містило теологічні смисли у певному різновиді історичного синтезу медитативної піднесеності, теологічної проникливості та раціонального аналізу.

Метою статті є висвітлення цієї позиції, яка згодом і надасть можливість коректно з'ясувати питання про те, чи був насправді П. Тіллів представником класичного екзистенціалізму, і у чому саме полягала специфіка застосування ним екзистенціалістських постулатів та символів. Систематична теологія П. Тілла, як і усі його міркування щільно пов'язані з екзистенціалістським мисленням. «Теологія отримала колосальні дари від екзистенціалізму та психоаналізу; дари, про які й не мріяли п'ятдесят чи навіть тридцять років тому. У нас – вони є. Екзистенціалістам і психоаналитикам не обов'язково знати про те, що вони подарували теології настільки цінні речі. Але теологи зобов'язані знати про це» (Тіллів, 1995, с. 62).

Перелік бібліографічних матеріалів, що систематизують дослідницьку літературу теологічної спадщини П. Тілла у нашій країні останнім часом доповнився цікавими розробками С. Шевченка «Проблема цінностей в теології П. Тілла», «Філософія Тілла: рефлексії над ціннісними підвалинами людського буття» та вченої із Балтії О. Вільніте «Критика філософських основ теологічної системи Пауля Тілла» тощо.

Велике значення для систематичної теології П. Тілла надавав принципу семантичної раціональності. Будь-який значущий теологічний термін зазвичай пов'язаний одразу з кількома смисловими рівнями, кожен з яких неначе додає цьому терміну щось своє. А семантична ситуація робить очевидним той факт, що мова теолога не може розглядатися тільки у якості «священної мови» чи «мови одкровення». Теолог у сучасному світі не може обмежитися тільки біблійною термінологією або мовою класичної теології. Йому неминуче доводиться вживати філософські поняття навіть тоді, коли він й нічого більше не використовує окрім біблійних текстів. Тому П. Тіллів й проголосив необхідність використання у теологічному дискурсі філософської і наукової термінології, що безумовно виявлялися корисними для пояснень змісту християнської віри.

Захищаючи методологічність теологічного мислення та пояснюючи сутність своїх методологічних засад, П. Тіллів зазначав, що «принцип методологічної раціональності передбачає те, що систематична теологія, як і будь-який науковий розгляд реальності, також слідує методу» (Тіллів, 2000, с. 62). Метод у його розумінні означає певний шлях, або засіб за допомогою якого могла б бути пояснена реальність у її вимірах адекватності по відношенню до досліджуваного предмета.

Стверджуючи те, що систематична теологія користується методом кореляції, який «пояснює зміст християнської віри через екзистенційні запитання та теологічні відповіді на ці запитання у їхній взаємозалежності», П. Тіллів визначив головні смисли у яких вживається сам термін «кореляція»: у значенні співвіднесення різних інформаційних рядів; у значенні логічної взаємозалежності понять і у значенні реальної взаємозалежності предметів або певних подій у їхній структурній цілісності. Для теології кожне з цих значень є вкрай важливим.

Кореляція у теологічному мисленні існує і як відповідність поміж релігійними символами і тим, що саме вони символізують, і у вигляді логічної взаємозалежності поміж

тими поняттями, якими позначається людське, і тими поняттями, якими позначається божественне, і у «фактичному сенсі», як кореляція поміж граничною турботою людини і тим, чим саме вона гранично стурбована.

Таким чином, інтерпретація й розуміння П. Тілліхом методологічних та епістемологічних засад, і релігійного досвіду змусили його робити численні застереження, подібні до твердження про те, що подібний «досвід людини може стати незалежним джерелом систематичної теології тільки в тому випадку, якщо людина знайде єдність з джерелом загального релігійного досвіду, тобто, з Духовною силою в ньому» (Тілліх, 2000, с. 50).

Список використаних джерел

- Tillich, P. (1960): *Philosophical Background of my Theology*. In Carl Heinz Ratschow (Ed.) *Tillich P. Main works – Hauptwerke*. Berlin; New York: de Gruyter; Frankfurt am Main: Evang. Verlagswerk. NE: Ratschow, Carl Heinz.
- Tillich, P. (1989). *Philosophical writings [Sammlung]*, 1, 411–420.
- Таранов, С. В. (2014). *Теологічний екзистенціалізм*. Київ: Четверта хвиля.
- Тілліх, П. (2000). *Систематична теологія, I–III*. Університетська книга.
- Тілліх, П. (1995). *Динаміка віри. Уподобання: теологія культури*. Юрист.